

BERILGANLAR BAZASI USTIDA ISHLASH. YANGI BERILGANLARNI JADVALGA QO'SHISH. BERILGANLARNI O'ZGARTIRISH.

Sharofutdinov Iqboljon Usmonjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi, Iqbol0766@gmail.com

Xomidova Mohichexra Axrorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
mohiyusufova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260659>

Аннотация

Maqolada SQL (Structured Query Language) — ma'lumotlar bazalarini boshqarish uchun ishlatiladigan standart dasturlash tili haqida batafsil ma'lumot berilgan. SQL ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qo'shish, yangilash, o'chirish va so'rash kabi asosiy amaliyotlarni bajarish imkonini beradi. Ushbu maqola SQLning asosiy operatirlari va uning ma'lumotlar bazasini boshqarishdagi muhim roli haqida to'liq tushuncha beradi. Shuningdek, maqolada SQLning xavfsizlik, tranzaksiya boshqaruvi, ma'lumotlar bazasi ob'ektlarini yaratish va boshqarish kabi xususiyatlariga ham to'xtalib o'tilgan. Maqola, shuningdek, SQLning ma'lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonlarida qanday qilib samaradorlik va ishonchlilikni ta'minlashga yordam berishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Bu maqola, ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi mutaxassislar va dasturchilar uchun foydali bo'lib, ularning SQL bilan ishlash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: SQL, jadval, kalitlar, indekslar, normalizatsiya, insert, update, delete, select, optimizatsiya va monitoring, ma'lumotlar bazasini rejalashtirish va dizayni, SQLning muhim tushunchalari, ma'lumotlar bazasini yaratish va so'zlash, zaxira nusxa olish va tiklash.

Аннотация

В статье представлена подробная информация о SQL (языке структурированных запросов), стандартном языке программирования, используемом для управления базами данных. SQL позволяет выполнять основные операции с базой данных, такие как добавление, обновление, удаление и запрос данных. Эта статья дает полное представление об основных операторах SQL и их важной роли в управлении базами данных. В статье также обсуждаются особенности SQL, такие как безопасность, управление транзакциями, а также создание и управление объектами базы данных. В статье также показано, как SQL может помочь обеспечить

эффективность и надежность операций с базами данных. Эта статья полезна специалистам по базам данных и программистам для улучшения своих навыков работы с SQL.

Ключевые слова: SQL, таблица, ключи, индексы, нормализация, вставка, обновление, удаление, выбор, оптимизация и мониторинг, планирование и проектирование базы данных, важные концепции SQL, создание и выражение базы данных, создание и восстановление резервной копии.

Annotation

This article provides detailed information about SQL (Structured Query Language), a standard programming language used for database management. SQL allows you to perform basic database operations such as adding, updating, deleting, and querying data. This article provides a complete understanding of the basic SQL statements and their important role in database management. The article also discusses SQL features such as security, transaction management, and creating and managing database objects. The article also shows how SQL can help ensure efficient and reliable database operations. This article is useful for database professionals and programmers to improve their SQL skills.

Keywords: SQL, table, keys, indexes, normalization, insertion, update, delete, selection, optimization and monitoring, database planning and design, important SQL concepts, database creation and expression, backup creation and restore.

Ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni o'zgartirish, asosan, ma'lumotlarni yangilash yoki o'chirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar **SQL** (Structured Query Language) yordamida bajariladi.

SQL o'zi nima? Shu savolga javob olamiz: SQL (Structured Query Language) — bu ma'lumotlar bazalarini boshqarish uchun ishlatiladigan standart dasturlash tilidir. U ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qo'shish, yangilash, o'chirish va so'rash uchun ishlatiladi. SQL dastlab 1970-yillarning oxirida IBM tomonidan ishlab chiqilgan va keyinchalik ANSI (Amerika Milliy Standartlar Instituti) tomonidan standart sifatida qabul qilingan.

SQLning muhim tushunchalari:

- **Jadval** (Table): Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar jadvallar shaklida saqlanadi. Har bir jadval bir yoki bir nechta ustunlardan (columns) va qatorlardan (rows) iborat.

- **Kalitlar** (Keys): Jadvaldagi ma'lumotlarni bir-biridan ajratish uchun ishlatiladigan maxsus ustunlar. Asosiy kalit (Primary Key) har bir qatorni noyob tarzda belgilash uchun ishlatiladi.

- **Indeks** (Index): Ma'lumotlarga tezroq kirishni ta'minlash maqsadida yaratilgan tuzilma. Indeks ma'lum bir ustun yoki ustunlar to'plamiga quriladi.

-**Normalizatsiya**: Ma'lumotlar bazasini loyihalash jarayonida ma'lumotlarning takrorlanishini kamaytirish va ularning boshqaruvini osonlashtirish uchun amalga oshiriladigan jarayon.

SQLning keng qo'llanilishi va ko'p qirraliligi uni ma'lumotlar bazasi bilan ishlashning asosiy vositasi qilib qo'ygan. U turli platforma va tizimlarda qo'llaniladi, shu bilan birga ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni ancha oson va samarali qiladi. Quyida ma'lumotlarni o'zgartirishning asosiy operatsiyalari haqida kengroq ma'lumot berilgan.

1. **INSERT** - Ma'lumotlarni qo'shish

Ma'lumotlar bazasiga yangi qatorlar qo'shish uchun `INSERT` operatori ishlatiladi. Ushbu operator ma'lumotlar bazasidagi aniq bir jadvalga yangi ma'lumotlar qo'shilishini ta'minlaydi. Misol uchun:

```
INSERT INTO foydalanuvchilar (ism, yosh, manzil)
VALUES ('Mohichehra', 22, 'Farg'ona');
```

Bu misol `foydalanuvchilar` jadvaliga yangi foydalanuvchi qo'shadi.

2. **UPDATE** - Ma'lumotlarni yangilash

Mavjud ma'lumotlarni yangilash uchun `UPDATE` operatori qo'llaniladi. Ushbu operator ko'rsatilgan shartlarga muvofiq ma'lumotlarni yangilaydi. Misol uchun:

```
UPDATE foydalanuvchilar
SET yosh = 23
WHERE ism = 'Mohichehra';
```

Bu misol `foydalanuvchilar` jadvalidagi Mohichehra ismli foydalanuvchining yoshini 23 ga yangilaydi.

3. **DELETE** - Ma'lumotlarni o'chirish

Ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni o'chirish uchun `DELETE` operatori ishlatiladi. Bu operator ko'rsatilgan shartlarga muvofiq ma'lumotlarni o'chiradi. Misol:

```
DELETE FROM foydalanuvchilar
WHERE ism = 'Mohichehra';
```

Bu misol `foydalanuvchilar` jadvalidan Ahmad ismli foydalanuvchini o'chiradi.

4. **SELECT** - Ma'lumotlarni ko'rish:

Ma'lumotlarni ko'rish va ular ustida turli so'rovlar bajarish uchun `SELECT` operatori ishlatiladi. Bu operator ma'lumotlar bazasidan ma'lum bir shartlarga mos keladigan ma'lumotlarni tanlab oladi. Misol:

```
SELECT * FROM foydalanuvchilar
```

```
WHERE yosh > 18;
```

Bu misol 18 yoshdan katta bo'lgan barcha foydalanuvchilarni ko'rsatadi.

Bu operatsiyalar ma'lumotlar bazasida keng qo'llaniladi va turli xil ilovalar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni boshqarish imkonini beradi. Har bir operatsiya ma'lumotlar bazasining holatini o'zgartiradi, shuning uchun ularni diqqat bilan ishlatish kerak.

Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash juda ko'p turli xil jarayonlarni o'z ichiga oladi, bu jarayonlar tizimning ma'lumotlarni saqlash, ularga kirish, ularni tahlil qilish va boshqarish qobiliyatini oshiradi. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash asosan quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. **Ma'lumotlar bazasini rejalashtirish va dizayni:**

Ma'lumotlar bazasini yaratish jarayoni aniq maqsadlar va talablarga mos ravishda jadval va sxemalarni loyihalashdan boshlanadi. Bu jarayonda ma'lumotlar oqimini, jadvallararo bog'lanishlarni (masalan, asosiy va begona kalitlar orqali) va ma'lumotlarning qanday saqlanishini aniqlash muhimdir. Normalizatsiya jarayoni orqali ma'lumotlar bazasi samaradorligi va uning ishlashini optimallashtirish mumkin.

2. **Ma'lumotlar bazasini yaratish va so'zlash:**

Bu jarayon ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimini (DBMS) o'rnatish va konfiguratsiya qilishni o'z ichiga oladi. Masalan, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server kabi tizimlar orqali ma'lumotlar bazasini yaratish va jadvallarni, indekslarni va boshqa kerakli ob'ektlarni sozlashni o'z ichiga oladi.

3. **Ma'lumotlarga kirish va boshqarish:**

Ma'lumotlarga kirish va ular ustida operatsiyalar bajarish uchun SQL kabi so'rov tillaridan foydalaniladi. Bu tillar yordamida foydalanuvchilar ma'lumotlarni qo'shish, o'zgartirish, o'chirish va qidirish kabi operatsiyalarni bajarishlari mumkin. Ma'lumotlarni boshqarish ham shu jumladan foydalanuvchi huquqlarini boshqarish va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

4. **Optimizatsiya va monitoring:**

Ma'lumotlar bazasining samaradorligini ta'minlash uchun uning ishlashini doimiy kuzatib borish va kerak bo'lganda optimizatsiya qilish zarur. Bu,

masalan, so'rovlarning bajarilish vaqtini qisqartirish, disk saqlash joyini samarali boshqarish va tizimning umumiy ishlash qobiliyatini yaxshilash orqali amalga oshiriladi.

5. Zaxira qilish va tiklash:

Ma'lumotlar bazasining barqarorligini ta'minlash uchun muntazam ravishda zaxira nusxalarini yaratish va favqulodda holatlarda ma'lumotlarni tiklash protseduralarini ishlab chiqish muhimdir. Bu, ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish va tizimni tezda tiklash imkonini beradi.

6. Xavfsizlik:

Ma'lumotlar bazasini himoya qilish uchun kirish nazorati, ma'lumotlarni shifrlash va auditoriya kabi xavfsizlik choralari amalga oshiriladi. Bu choralar ma'lumotlarni noqonuniy kirishdan himoya qilish va ma'lumotlar bazasining ishonchligini ta'minlash uchun zarurdir.

Bu jarayonlar ma'lumotlar bazasi bilan samarali ishlashni ta'minlash va tizimni barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlash qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
2. Abdulaxadov, N., Saminjonov, S., & Tojimamatov, I. (2023). MA'LUMOTLAR VA AXBOROTLARNI VIZUALIZATSIYA QILISH USULLARI, INTERAKTIV MEKANIZMLAR. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 7-18.
3. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
4. Qodirjonova, N., Tursunova, N., Parpiboyev, N., & Tojimamatov, I. (2023). BIR KOMPYUTERDA KATTA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(4), 104-111.
5. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
6. Tojimamatov, I., & Xurshidbek, R. (2023). KATTA HAJMLI MALUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA QOLLANILAYOTGAN TEXNOLOGIYALAR: NOSQL, MAPREDUCE, HADOOP, ERP, SAP NOSQL TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 54-60.
7. Abdusalomovna, T. D. (2023). TEXT MINING. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 284-289.
8. Tojimamatov, I., & Abdumalikova, M. (2024). ELEKTRON BIZNES VA ELEKTRON TIJORAT. Development and innovations in science, 3(1), 24-32.

9. Tojimamatov, I. N., & Ro'zimatov, J. I. (2024). KVANT KOMPYUTERLARI TURLARI VA ULARNING ISON HAYOTIDAGI AHAMYATI. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 23-27.
10. Tojimamatov, I. N., & qizi Xomidova, M. A. (2024). OPTIK NURTOLA VA OPTIK KABELLAR BILAN ISHLASH. OPTIK O'TKAZGICHLAR VA QABUL QILUVCHILAR: SVETO VA FOTODIODLAR, YARIM O'TKAZGICHLI LAZERLAR BILAN ISHLASH. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 2(1), 21-29.
1. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
2. Abdulaxadov, N., Saminjonov, S., & Tojimamatov, I. (2023). MA'LUMOTLAR VA AXBOROTLARNI VIZUALIZATSIYA QILISH USULLARI, INTERAKTIV MEKANIZMLAR. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 7-18.
3. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
4. Qodirjonova, N., Tursunova, N., Parpiboyev, N., & Tojimamatov, I. (2023). BIR KOMPYUTERDA KATTA MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(4), 104-111.
5. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
6. Tojimamatov, I., & Xurshidbek, R. (2023). KATTA HAJMLI MALUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA QOLLANILAYOTGAN TEXNOLOGIYALAR: NOSQL, MAPREDUCE, HADOOP, ERP, SAP NOSQL TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 54-60.
7. Abdusalomovna, T. D. (2023). TEXT MINING. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 284-289.
8. Tojimamatov, I., & Abdumalikova, M. (2024). ELEKTRON BIZNES VA ELEKTRON TIJORAT. Development and innovations in science, 3(1), 24-32.
9. Tojimamatov, I. N., & Ro'zimatov, J. I. (2024). KVANT KOMPYUTERLARI TURLARI VA ULARNING ISON HAYOTIDAGI AHAMYATI. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 23-27.
10. Tojimamatov, I. N., & qizi Xomidova, M. A. (2024). OPTIK NURTOLA VA OPTIK KABELLAR BILAN ISHLASH. OPTIK O'TKAZGICHLAR VA QABUL QILUVCHILAR: SVETO VA FOTODIODLAR, YARIM O'TKAZGICHLI LAZERLAR BILAN ISHLASH. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 2(1), 21-29.